

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

“SINCHALAK”: AYOLLAR KURASHI VA IJTIMOIIY ADOLAT TALABI

Mahliyo Tojimirzayeva Botirjon qizi,
Impuls Tibbiyot Instituti o'qituvchisi
mahliyo0209@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15183773>

Annotatsiya: “Sinchalak” asari ayollarning mustaqilligi, ijtimoiy tengligi va ularning o‘z haqlari uchun olib borgan kurashlarini yorituvchi muhim badiiy asarlardan biridir. Asarda bosh qahramonlar Saida va Sinchalak obrazlari orqali o‘zbek ayollarining jamiyatdagi o‘rni va stereotiplarga qarshi kurashi aks ettirilgan. Ushbu maqolada asarning asosiy g‘oyalari, obrazlar tahlili va ayollarga bo‘lgan munosabatlar yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Sinchalak, ayollar huquqlari, ijtimoiy tenglik, o‘zbek adabiyoti, gender masalalari, ayollar kurashi, jamiyatdagi o‘zgarishlar.

Аннотация: Роман «Синчалак» является одним из важных художественных произведений, освещающих независимость женщин, социальное равенство и их борьбу за свои права. В произведении через образы главных героинь Саиды и Синчалак показана роль узбекских женщин в обществе и их противостояние стереотипам. В данной статье анализируются основные идеи романа, характеры персонажей и отношение к женщинам.

Ключевые слова: Синчалак, права женщин, социальное равенство, узбекская литература, гендерные вопросы, борьба женщин, изменения в обществе.

Annotation: The novel "Sinchalak" is one of the significant literary works that highlight women's independence, social equality, and their struggle for rights. Through the characters of Saida and Sinchalak, the novel portrays the role of Uzbek women in society and their fight against stereotypes. This article analyzes the main ideas of the novel, character development, and attitudes towards women.

Key words: Sinchalak, women's rights, social equality, Uzbek literature, gender issues, women's struggle, societal changes.

KIRISH

Ayollar mavzusi adabiyotda doimo dolzarb bo‘lib kelgan. “Sinchalak” asari ham XX asr o‘zbek ayollarining ijtimoiy hayotdagi o‘rnini ko‘rsatish bilan birga, ularning huquq va erkinliklari uchun olib borgan kurashlarini tasvirlaydi. Ushbu maqolada asarning g‘oyaviy mazmuni, obrazlari va jamiyatdagi ayollarga bo‘lgan munosabatning tahlili yoritiladi.

ASOSIY QISM

Sinchalak obrazi ayol ongi va dunyoqarashidagi mustaqillikni ifodalovchi timsollardan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Asarda Sinchalak o‘z shaxsiy fikrlarini shakllantirish, jamiyatning noto‘g‘ri tushunchalariga qarshi chiqish va o‘zining haqiqiylikni saqlab qolish uchun kurashadi. Bu jarayonda u kattalar tomonidan

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

qo'yilgan chegaralarni o'zining tabiiy aql-zakovati bilan yengib o'tishga harakat qiladi.

Sinchalak ayol ongining o'ziga xosligi va ularning dunyoqarashidagi mustaqillikni aks ettiradi. Asarda Sinchalak shaxsiy fikrlarini shakllantirish, jamiyatning noto'g'ri tushunchalariga qarshi chiqish va o'zining haqiqiylikni saqlab qolish uchun kurashadi. Bu jarayonda u kattalar tomonidan qo'yilgan chegaralarni o'zining tabiiy aql-zakovati bilan yengib o'tishga harakat qiladi.

Sinchalak – Saida obrazi 22 yoshli qiz avval Nosirovga keyin esa Arslonbek Qalandarovga sekretar (Birinchi yordamchi) bo'ladi. Qalandarob "Bo'ston" kolxozi raisi. Juda g'ururli kishi ekanligini, xarakteri va ijtimoiy mavqeini asardagi quyidagi dialog orqali tushunish mumkin: "Qalandarov toza yalinibdi: "Jon uka, nachalnikks ro'para qilib erkak qaddimni bukma, qancha shtraf olsang, ol", - deb cho'ntagini tutibdi. Avtoinspeksiyaning nachalniki xotin kishi ekan"¹. Bu so'zlardan uning hurmatli, biroq ba'zan rasmiyatchilik oldida ojiz qoluvchi shaxs ekanligi ko'rinadi. Shuningdek, Qalandarov kolxozni rivojlantirishga va uni eng yuqori cho'qqiga olib chiqishga intilgan rahbar sifatida tasvirlanadi. Xalq uchun u "Kolxoz dalalarining arsloni"² bo'lgan, sabab u kolxozni rivojlanishiga va eng baland cho'qqiga olib chiqqan raisi edi.

Saida XX asr ayollarining bir vakili bo'lib, xarakteri, shijoati bilan o'zbek ayollarining nimalarga qodir ekanligini yoritib bergan. Unga yangi ish joyi taklif qilindanda bo'lgan suhbat orqali esa ayollarga qanday munosabat bo'lgani, qanday shart-sharoitlar yaratilganini bilishimiz mumkin: "Xo'sh, yana nima deysiz? – dedi Nosirov.

Saida eshitilar-eshtilmas:

– Ayol boshim bilan... - dedi-yu, u yog'ini aytmadi.

– Mana bu gapni men kutmagandim! – dedi Nosirov zo'r taassuf bilan. –

hech kutmagan edim-a, jon qizim! Shunaqa gaplardan qachon qutulamiz? "Ayol boshim", - deganingiz: "Mungliman, mushtiparman", - deganingizmi? Nahot shundoq bo'lsa!.. "Moy aynisa, tuz solidi – tuz aynisa ne solidi", - degan gap bor. Ayollarga "ayol" deb, odam bolasini ojiz, notavon deb qarash, qalin, kundoshlik, "nazr" singari bid'adatlar ayollar sha'niga demak, insoniyat sha'niga haqorat deb turganimizda, siz o'zingizga "ayol" deb qarasangiz... dodimizni kimga aytamiz! Qadimgi zamonda ayollar o'ziga o'zi ayol, ya'ni mungli, mushtipar deb qarashi tabiiy bo'lgan, chunki uning ko'z yoshidan boshqa orqa tayanchi yo'q edi. Sizning

¹ Abdulla Qahhor "Sinchalak" Ilm-ziyo-zakovat, 2021-yil 7-bet

² Abdulla Qahhor "Sinchalak" Ilm-ziyo-zakovat, 2021-yil 9-bet

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

orqangizda Sovet hukumati, butun bir sistema turibdi! Nahot shuni sezmasangiz! Buni sezmasangiz, jamiyatdagina emas, shaxsiy hayotingizda ham dadil qadam tashlay olmaysiz. Zamonamiz dadil qadamlar zamonasi-ku, qizim! Hozirgi zamonda dadil qadam tashlay olmagan kishi turtilib, chetga chiqib qoladi. Kim aytadi sizni komsomol tarbiyasini ko'rgan qiz deb!"³.

Bu dialog orqali ayollarga ijtimoiy tenglik berilishi lozimligi, lekin hanuzgacha ba'zi stereotiplar mavjudligi ko'rsatilgan. Nosirovning fikrlari shuni anglatadiki, Sovet hukumati davrida ayollarga rasman teng huquqlar berilgan bo'lsa-da, ba'zi odamlar hanuz ularni jamiyatning ikkinchi darajali qatlami sifatida ko'rishgan.

Biroq, asarda jamiyatning ayollarga bo'lgan munosabati har doim ham ijobiy bo'lmagani ko'rsatilgan. Bu suhbatdan asli ayollarga munosabat yaxshi ekanligini bilish mumkin, lekin ayrim insonlarning ayol kishiga munosabati hayvonga qilgan munosabatdan-da yomon, ya'ni o'z farzandini pichoqlab o'ldirishgacha boradi. Shu payt hovli tomondan kimningdir jon achchig'ida dodlagan tovushi eshitildi. Opa-singil yugurib hovliga kirishdi. Hovli jimjit. Ayvonda xira osma chiroq allanechuk kir yog'du to'kib turibdi. Saida yaqinroq borib qarasa, ayvonning pastida kimdir, boshi bir tomonga qiyshaygan, chalqancha tushib yotibdi. Karima: "Voy, aya, sizga nima bo'ldi, turing!" - deb uning qo'lidan tortdi. Saida ham tortmoqchi bo'lgan edi, qopqora va yopishqoq bir narsaga toyilib yiqildi. "Qon... Saida u yog'ini bilmaydi, bir vaqt ko'zini ochib qarasa, mana shu xolasi To'tinisoning uyida yotibdi. Saida bo'lgan voqeani keyinchalik opasi Karimadan eshitdi: ayasi qishloq Soveti oldida ochilgan savodsizlikni bitirish kursiga kirib o'qimoqchi bo'lgan ekan, dadasi unamabdi va shu vajdan bir necha marta tutib olib uribdi. Ayasi o'sha qonli oqshom yashiriqcha darsga ketayotgan ekan... Sud Saidaning dadasini otuvga hukm qilgan ekan, Toshkent o'lim jazosi o'rniga o'n yil qamoq buyuribdi"⁴.

Bu voqea asarda ayollarga nisbatan adolatsizlikni yorqin ifodalab beradi. Saidaning onasi o'qish istagida bo'lsa-da, oilaviy patriarchal tuzum bu istakning amalga oshishiga to'sqinlik qiladi. Saidaning otasining jazolanishi esa Sovet hukumati tomonidan bunday qattiq munosabatlarga chek qo'yish harakati sifatida talqin qilinadi. Bu esa, o'z navbatida, ayollarning jamiyatda o'z o'rnini topishiga imkoniyat yaratayotgan yangi davrning boshlanishini anglatadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, "Sinchalak" asarida ayollarning jamiyatdagi o'rnini, ularning haqlari uchun kurashi va ayollarga bo'lgan qarashlarning turli qirralari aks

³ Abdulla Qahhor "Sinchalak" Ilm-ziyo-zakovat, 2021-yil 12-bet

⁴ Abdulla Qahhor "Sinchalak" Ilm-ziyo-zakovat, 2021-yil 14-bet

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

ettirilgan. Saida va Sinchalak obrazlari orqali yozuvchi ayollarning o'z mustaqilligini saqlab qolish, stereotiplarga qarshi kurashish va jamiyatda o'z o'rnini topish yo'lidagi kurashlarini yorqin tasvirlaydi. Ushbu asar o'zbek ayollarining kechmishi va kelajagi haqida chuqur o'y yuritishga undaydi.

Shuningdek, bu asar jamiyatdagi ijtimoiy o'zgarishlarning naqadar muhimligini ko'rsatadi. Ayollar taqdiri, ularning erkinlik va mustaqillik yo'lida olib borgan kurashlari orqali jamiyatning rivojlanishi, tafakkurning o'zgarishi ham ifodalangan. Ayollarning qobiliyatlarini to'g'ri yo'naltirish, ularga imkoniyatlar yaratish jamiyat taraqqiyotining ajralmas qismi ekanligi ta'kidlanadi. Bu jihatdan asar nafaqat o'tmishni yoritib beradi, balki kelajak avlod uchun ham muhim xulosa va saboqlar beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Qahhor – "Sinchalak". Toshkent: "Ilm-ziyo-zakovat", 2021
2. Abdulla Qahhor – "Qo'shchinor chiroqlari". Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1965.
3. Abdulla Qahhor – "O'tmishdan ertaklar". Toshkent: Sharq nashriyoti, 1976.
4. Naim Karimov – "Abdulla Qahhorning ijodiy merosi". Toshkent: Fan nashriyoti, 1985.
5. Po'lat Mo'min – "O'zbek adabiyotida ijtimoiy realizm". Toshkent: Fan nashriyoti, 1991.
6. Abdulla Oripov – "Adabiyot va hayot". Toshkent: Yangi asr avlodi, 2003.